

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

TABIATSHUNOSLIK DARSLARINI STEAM YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6528477>

Pazliddinova Odinaxon Jaloliddin qizi

Namangan Davlat Universiteti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi

1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Tabiatshunoslik darslarini STEAM yondashuv asosida tashkil etish, boshlang'ich sinflarda STEAM yondashuvi haqida tushuncha hamda zamonaviy dars o'tish usullarining o'ziga xos xususiyatlari haqida ushbu maqolada fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *yosh avlod, STEAM, STEM, zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari, innovasion loyihalar, yosh avlos, uzluksiz ta'lim, AKT, yondashuv, kreativ, intellektual, innovatsion, samaradorlik, ijodiy fikr, PIRLS, PISA, TIMSS.*

Hozirgi tez o'zgarayotgan dunyoda o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish asosiy maqsadimizdir. Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash va ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur.

➤ har bir o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari, qobiliyatlari, shaxsiy sifatleri, intellektual xususiyatlarini aniqlash, o'quvchilarda o'qishga sog'lom, kuchli va ta'sirchang motivasiyani shakllantirish;

➤ iqtidorli va iste'dodli o'quvchilarni tanlash va individual yondashish, zamonaviy kasblarni egallash qobiliyatini rivojlantirish;

➤ yoshlarni tarbiyalash va ularning bandligini ta'minlashda maktabdan tashqari ta'limning zamonaviy usullarini va yo'nalishlarini joriy etish;

➤ o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalari va innovasion loyihalarni joriy etish.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

STEAM -Amerikada ishlab chiqilgan. Ayrim maktablarda o'z bitiruvchilarining keying faoliyatini kuzatib, tabiiy fanlar texnologiya, muhandislik, mahurat, matematika fanlari fanlari integratsiyalashgan qaror qabul qilindi.

- STEAM – ta'limni haqiqiy hayot bilan bog'lovchi texnologiya.

- STEAM yondashuvining asosiy g'oyasi: Amaliy nazariy bilim kabi muhimdir.

- Shior: "Aql va qo'l"

- STEAM so'zini harflab izohlansa,

S- science – tabiiy fanlar

T-technology – texnologiya

E-ingjenering – muxandislik ishi

A-art – san'at

M-mathematic – matematika

- STEAM yondashuvning oltin qoidalari:

-tabiiy fanlar , texnologiyalar, muxandislik, san'at va matematikaning integratsiyasi;

-ilmiy-texnik bilimlarning real hayotda qo'llanishi;

-o'z kuchiga ishonchning hamda irodaning shakllanishi;

-faol muloqot va jamoaviy ish;

-texnikaga oid ishlarga qiziqish;

-loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv;

-ta'lim bilan kasb o'rtasidagi ko'prik;

-bolalarning hayotdagi innovatsiyalarga tayyorligi.

STEAM – real hayot talablaridan kelib chiqqan holda akademik ilmiy-texnikaviy konsepsiya doirasida integratsiyalashgan holda o'qitishdir. Integratsiyalashgan ta'limni joriy etishdan ko'zlangan maqsad – bu ta'lim jamiyat, ish va dunyoni bir butun holda tasavvur etish va ular o'rtasida barqaror aloqa o'rnatish. O'quvchilarda tabiatni butun bir borliq sifatida, olamning yagona manzarasini anglashi, ekologik muammolarni tushunishi hamda tabiiy

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini, tabiat va jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'sha oladigan kompetent shaxsni tarbiyalash;

STEAM ta'limi tabiiy va iqtisodiy fanlar yo'nalishida o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kundalik hayot bilan bog'liqligini ko'rsatishda dars va sinfdan tashqari mashg'ulotlarda o'quv tadqiqotlarini o'tkazish, tajribalarni bajarish, loyihalashtirishga yo'naltirilgan ijodkorligini tarbiyalash, yangiliklar yaratishga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish;

STEAM – maktab o'quvchilarini yangi o'qitish metodikasi bo'lib, U bolalarni bir vaqtning o'zida Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika) bo'yicha o'qitish tizimiga asoslangan, bunda o'quvchilar amaliy va loyiha mashg'ulotlari yordamida saboq oladilar. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv rejasiga ko'ra, tabiiy va iqtisodiy fanlar blogi –Tabiiyot va geografiya, Biologiya, Fizika va astronomiya, Kimyo, Iqtisodiy bilim asoslari, Tadbirkorlik asoslari asoslari fanlarini qamrab oladi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, mazkur o'quv dasturida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan xalqaro baholash dasturi (PISA, TIMSS) talablariga mos keladigan topshiriqlar bilan ishlashga mo'ljallangan amaliy mashg'ulotlar, laboratoriya ishlari va mavzularda o'quvchilar mustaqil bajarishga va ijodiy fikrlashga undovchi amaliy topshiriqlar kiritilgan. Ushbu dasturning yana bir jihati shundan iboratki, o'quvchilarning bilim, ko'nikmalarini amaliyotda qo'llashga e'tibor qaratilgan. Mazkur o'quv dasturida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashini va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan xalqaro baholash dasturi talablariga mos keladigan topshiriqlar bilan ishlashga mo'ljallangan laboratoriya ishlari va nazorat ishlari uchun alohida o'quv

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

soatlari ajratilgan. Takomillashtirilgan o'quv dasturlarida boblar kesimida mavzularga ajratilgan umumiy soatlar hajmi keltirilgan bo'lib, ularning taqsimlanishi o'qituvchi tomonidan ijodiy yondoshgan holda amalga oshiriladi. Jumladan, taqvim mavzuiy rejani tuzishda o'quv dasturida boblarga ajratilgan (mavzularga berilgan) umumiy soat hajmidan chiqmagan holda taqsimlanishi zarur. Tabiiy va iqtisodiy fanlar o'qitishda zamonaviy o'quv laboratoriya jihozlaridan samarali foydalanish, dars jarayonida axborot kommunikasion texnologiyalarda foydalanish, to'garak mashg'ulotlari va tadbirlarni o'tkazishda kompetentlikka yo'naltirilgan topshiriqlardan foydalanish yo'llari, fanni o'qitishdagi muammoli masalalarni hal etish, fan sohasida olib borilayotgan tadqiqotlar va yangiliklar bilan o'qituvchilar tanishib chiqishlari kerak. O'quvchilarga tabiatshunoslik fanini o'rgatishda o'qituvchi tomonidan faqat ta'lim beribgina qolmasdan, balki amaliy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim, uquv va ko'nikmalar bilan qurollantiriladi. Ularda moddiy dunyoqarash, iroda, xarakter shakllanadi, aqliy qobiliyatlarini ham rivojlantiradi.

Tabiatshunoslik fanidan DTS bo'yicha o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi:

- jonli va jonsiz tabiat xodisalarini tasavvur qila olish;
- o'simliklarda va hayvonlarda modda almashinuvini tasavvur eta olish;
- foydali va zararli hasharotlarni bilish;
- inson organizmiga ekologik muhitning ta'sirini, chekish, alkogol ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilishning ta'sirini bilish;
- —O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobini bilish, unga kiritilgan o'simlik va hayvon turlarini ayta olish;
- gerbariy yasash;
- tabiatda muntazam kuzatuvlar olib borish talablari qo'yilgan.

Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi oldida quyidagi vazifalar turadi: umumiy ta'lim va kompleks tarbiya sistemasida tabiatshunoslikning o'quv predmeti sifatidagi ahamiyati va urnini aniqlash; tabiatshunoslik materiallarini tanlash va birlashtirish (sintez qilish). uning ta'lim hamda tarbiyaviy vazifalarini aniqlash. Boshlang'ich maktabda tabiatshunoslikni o'qitish tabiat hayotidagi ayrim faktlar va o'simliklar, hayvonlar hamda odamning tashqi xususiyatlari bilan tanishtirishdangina iborat emas.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Tabiatshunoslikni o'qitish jonli va jonsiz tabiatning har xil ob'ektlari o'rtasidagi, jonli tabiat bilan odamlar mehnati o'rtasidagi o'zaro aloqalarni kichik yoshdagi maktab o'quvchilari tushuna oladigan shaklda ochib berishi, jonajon tabiatga muhabbatni, uning boyligini qo'riqlash va ehtiyotlik bilan foydalanish istaklarini tarbiyalashi kerak. Shunga ko'ra pedagogika bilim yurtlarining o'quvchilari tabiatshunoslik darslarini tabiat muhofazasi masalalarini hisobga olgan holda rejalashtirishga o'rganadilar. Boshlang'ich maktab tabiatshunoslik kursi tabiat xodisalarining keng doirasini qamrab oladi, shu munosabat bilan ba'zan o'rganilayotgan xodisalar bilan o'zaro bog'liq holda ko'zatislar olib borish qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham tabiatshunoslikni dastlab o'rganish uchun ob'ektlar tanlashda quyidagilarni: o'quvchilarning yosh xususiyatlarini, o'rganilayotgan materialning tushunarli bo'lishini, uning ta'limiy va rivojlantiruvchi ta'sirini, o'lkashunoslik materiali bo'lishini, olingan bilimlarni maktab jonli tabiat burchagi va o'quv-tajriba uchastkasidagi ishlar bajarilishida foydalanish imkoniyatini hisobga olish zarur. Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasining muhim vazifasi - har bir sinf uchun yakka tartibda dastur ishlab chiqishdir. Umuman o'quv predmetining mazmuni maktab dasturi bilan belgilanadi, u tabiatshunoslik fanining rivojlana borishi bilan o'zgarib va takomillashib boradi.

Tabiatshunoslikning ta'lim hamda tarbiyaviy vazifalarining bajarilishi uchun xilma-xil o'qitish metodlari va o'quv jarayonini tashkil qilishning har xil shakllaridan foydalanish kerak bo'ladi. Barcha ta'lim va tarbiyaviy vazifalarning bajarilishi metodlarning to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Tabiatdagi mustaqil kuzatishlarsiz kichik yoshdagi o'quvchilarda kuzatuvchanlikni rivojlantirib bo'lmaydi, tirik organizmlarni bevosita o'rganmasdan turib o'simlik va hayvonlar hayotini tushunib bo'lmaydi, o'simliklarni o'stirish va hayvonlarni parvarish qilish

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

bo'yicha amaliy ishlar bajarilmasdan qishloq xo'jalik mehnatining amaliy o'quv hamda ko'nikmalarini hosil qilib bo'lmaydi.

Tabiatshunoslikni o'qitish jarayoni faqat o'qituvchinigina emas, balki o'quvchilar faoliyatini ham o'z ichiga oladi. O'qitishning natijasi dasturda mo'ljallangan material puxta o'zlashtirilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham o'qitish metodlari va o'quvchilarni tashkil etish shakllarini o'rganish ularning materialni o'zlashtirib olish jarayonini o'rganish bilan birga boradi. Qo'llaniladigan har qanday metodning ahamiyatini, o'quvchilarning materialni o'zlashtirganligini, ularda zarur tasavvur va tushunchalarning shakllantirilganligini tarbiyaviy natijalarni aniqlamasdan turib bilib bo'lmaydi. Faqat shu ma'lumotlarga asoslanib, har qanday metodni to'g'ri baholash mumkin. O'qitish ishida o'quvchilar bilimini hisobga olishni to'g'ri tashkil etish va uning asosida har bir o'quvchi natijalarini va umuman o'qitishni baholash muhimdir. 5 O'qitish metodlari to'g'risidagi masalani ishlab chiqish bilan mashg'ulotlarning o'quv jihozlari to'g'risidagi masalalar ham chambarchas bog'liqdir, chunki o'quv qurollari va boshqa jihozlar tabiatshunoslikdan tasavvurlari va tushunchalarni shakllantirishning asosi hisoblanadi.

Tabiatshunoslik metodikasi, shuningdek o'qitishning moddiy bahosi – tabiatshunoslik kabineti, tirik tabiat burchagi, o'quv-tajriba uchastkasi, geografiya maydonchasi, o'qitishning texnika vositalarini tashkil etish va foydalanish masalalarini ham qarab chiqadi, bularsiz tabiatshunoslikni o'qitishni to'g'ri olib borish mumkin bo'lmaydi. Bolalarning atrofimizdagi olamni muntazam o'rganib borishlariga asoslanib, kichik yoshdagi o'quvchilarda tabiat to'g'risida, o'z joyi va barcha mamlakatning tabiiy boyliklari to'g'risida bir butun tasavvur shakllantirish kerak. O'quvchilar Vatanimizning tabiiy boyliklaridan odamlar o'zlarining mehnat faoliyatlarida qanday foydalanayotganliklari bilan tanishishlari lozim. Bunda bolalarga odamlar mehnati atrof tabiat bilan chambarchas bog'liq ekanligini ko'rsatish muhimdir. Shu talablarga ko'ra kichik yoshdagi o'quvchilarga:

⊗ jonli va jonsiz tabiat to'g'risida aniq bilimlar berish, ularning o'zaro bog'likligini ochib berish;

⊗ odam organizmi va uning salomatligini saqlash to'g'risida ma'lumotlar berish;

⊗ tabiatda kuzatishlar o'tkazish o'quvi va ko'nikmalari bilan qurollantirish;

⊗ tabiatdan oqilona foydalanish va uning boyligini ko'paytirishga qaratilgan insonning mehnat faoliyati bilan tanishtirish;

⊗ jonajon tabiatga muhabbat, uni muhofaza qilishga intilishni tarbiyalash.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Zamonaviy dars o'tish usullarining o'ziga xos xususiyatlari Zamonaviy pedagogika ta'lim va tarbiyaga tarbiyalovchi ta'lim deb atalmish yagona jarayonning ikki tomoni deb qaraydi. Ta'limning tarbiyalovchilik xarakteri uning mazmuni bilan belgilanadi. Shuning uchun ham tabiatshunoslikni o'qitish o'qituvchiga o'quvchilar tafakkurini, ularning ijodiy va bilish faolligini rivojlantirish uchun boy material beradi. Tabiatshunoslik bo'yicha barcha temalar kompleks tarbiya masalalarini aks ettiradi. O'quvchilarga bilimni bayon qilish metodlari ham tarbiyaviy ahamiyatga ega, o'quvchilarning barcha faoliyatlari bilimlarni o'zlashtirish jarayoni bilan bog'liqdir. Shu munosabat bilan ham tabiatshunoslikni o'qitish o'qituvchi uchun tarbiyaviy ishlarga katta imkoniyatlar beradi. Tabiatshunoslikni o'qitishda og'zaki, ko'rgazmali, amaliy va boshqa metodlardan foydalaniladi. Bolalarning ijodiy faolligi, individual qobiliyatlarini ochishga qaratilgan metodlar tobora ko'proq qo'llanilmoqda. Tabiatshunoslik bo'yicha mashg'ulotlarni sinfdan va maktabdan tashqari tadbirlar: ochiq havodagi o'yinlar, o'lkashunoslik ekskursiyalari, yurishlar bilan chambarchas bog'lamoq zarur. Tabiatshunoslikni o'qitish jarayonida o'quvchilarni har tomonlama tarbiyalash.

Tabiatshunoslik o'zining mazmuni va metodlari bilan o'quvchilarni har tomonlama tarbiyalash uchun cheksiz imkoniyatlarga ega. Tabiyot - dunyo fani va shuning uchun ham tabiatshunoslik darslari o'quv materiali mazmunini yetkazishning o'ylab chiqilgan metodikasini talab qiladi, uning asosiy maqsadi bilimlar yig'indisini faqat esda qoldirish bo'lib qolmasdan, balki ularni ishonchga aylantirish hamdir. Ishonch insonlarga, atrof olamga bo'lgan munosabatda, odatlarda, ish tutishda, xulq-atvorda namoyon bo'lishi kerak. Bunda birinchi planga-tabiatshunoslikning turmush bilan aloqasi chiqariladi. O'quvchilarni hayotimiz bir me'yorda borishi, konkret xalq xo'jaligi rejalari aks ettirilgan davlat qarorlari bilan o'quvchilarni tushunarli formada tanishtirib borish alohida ahamiyat kasb etadi. Moddiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish Tabiatshunoslik tushunchalarining shakllanishi murakkab fikrlash jarayonining natijasidir. Bu jarayonni boshqara turib, o'qituvchi yorqin misollarda tabiat sirlarini ochib beradi, moddiy dunyoqarash asoslarini o'quvchilarga singdiradi. Rejali ravishda asta-sekin tabiat bilan tanishtirib borish bu ish uchun poydevor yaratadi. Moddaning (qum va loyning, foydali qazilmalarning, suvning) xususiyatlari bilan tanishtira borib, amaliy mashg'ulotlar o'tkazish bilan o'qituvchi o'quvchilar tomonidan insonning tabiatni o'zgartirishga qaratilgan faoliyatini tushunib olinishiga yordam beradi. Bolalarni atrof tabiat va odamlar hayoti bilan tanishtira borib, o'qituvchi aniq misollarda tabiat xodisalarining sabablarini tushuntirib

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

berishi kerak va o'quvchilarning bu xodisalar o'rtasidagi oddiy bog'lanishlarni tushunib olishlariga erishishi kerak. Natijada o'quvchilar tabiat-bir butunlik, unda jism va xodisalar biri-biri bilan uzviy aloqada, biri-biriga bog'liq ekanligini tushunib olishga imkon beradigan bilimlarni to'playdilar.

Tabiatshunoslik darslarida moddiy dunyoqarash asoslari o'qituvchi tomonidan rejali ravishda uzoq vaqt davomida olib boriladigan ishlar jarayonida shakllanadi. Tabiatshunoslikni o'rgana boshlashdanoq o'quvchilarda o'simlik va hayvonot dunyosi to'g'risida moddiy tushunchalarni shakllantirib borish, amaliy ishlarni bajarish, tajribalar, kuzatishlar, ekskursiyalar o'tkazish jarayonida esa, olingan tushunchalar ilmiy nuqtai nazaridan tasdig'ini berishi kerak. Shaxsiy kuzatishlar bilan tasdiqlanadigan o'qituvchi hikoyasi ta'sirida o'quvchilarda tabiatda g'ayritabiiy hech narsa yo'qligi, barcha tabiat xodisalari tabiiy qonunlar bilan tushuntirilishi, bu qonunlarni bilish insonga tabiat boyligidan oqilona foydalanish imkoniyatini berishi haqida asta-sekin ishonch vujudga keladi.

Tabiatni estetik qabul qilish Kichik yoshdagi maktab o'quvchilari uchun atrof olamni hayajon bilan qabul qilish xarakterlidir. Bolalar hamma narsani qarab chiqishlari, qo'l bilan ushlab ko'rishlari, kattalarning tushuntirishlarini bajonidil tinglashlariga qaramay, atrofdagi xodisalarda ko'p narsalarni payqab ololmaydilar, chunki ular o'zlarining hissiyot va qiziqishlarini qo'zg'atuvchi ta'sirlarga e'tibor beradilar, muhim bo'lsa ham hayajon o'yg'otmaydigan narsalarga e'tibor bermaydilar. Bolalarning kattalar e'tibor bermaydigan narsalar tafsilotini payqab olishlari shu bilan tushuntiriladi, chunki ular uchun bu jiddiy ahamiyatga ega. Shunga ko'ra bolalarni tabiatshunoslik ob'yektlari bilan tanishtirib borishda ularning jozibaliligiga, go'zalligiga alohida e'tibor bermoq zarur.

Tabiatshunoslik o'qitish metodikasi fani orqali biz quyidagilarni o'rganamiz; boshlang'ich maktabda tabiatni o'rgatish, moddiy dunyoqarash asoslarini shakllantirish, darslarning tarbiyaviy ahamiyati, o'quvchilarda tabiat haqidagi tasavvur va tushunchalarni shakllantirish, o'qitish metodlari, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, darslarda o'qitish vositalaridan va ko'rgazma qurollardan foydalanish, darsni va sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish, sinfda 9 moddiy bazani tashkil qilish, 1-4 sinf darsliklari bilan ishlash, amaliy ko'nikmalar hosil qilishdir. Bolalarning atrofimizdagi olamni muntazam o'rganib borishlariga asoslanib, kichik yoshdagi o'quvchilarda tabiat to'g'risida, o'z joyi barcha mamlakatning tabiiy boyliklari to'g'risida bir butun tasavvur shakllantirish kerak. O'quvchilar Vatanimizning tabiiy boyliklaridan odamlar o'zlarining mehnat faoliyatlarida qanday foydalanayotganliklari bilan tanishishlari lozim. Shu talablarga ko'ra kichik yoshdagi o'quvchilarga;

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

- jonli jonsiz tabiat to'g'risida aniq bilimlar berish, ularning o'zaro bog'liqligini ochib berish;
- odam organizmi va uning salomatligini saqlash to'g'risida ma'lumotlar berish;
- tabiatda kuzatishlar o'tkazish uquvi va ko'nikmalari bilan qurollantirish;
- tabiatdan oqilona foydalanish va uning boyligini ko'paytirishga qaratilgan insonning mehnat faoliyati bilan tanishtirish;
- jonajon tabiatga muhabbat, uni muhofaza qilishga intilishni tarbiyalash. Tabiatshunoslik darslari – bu mehnat tarbiyasi maktabi hamdir. Darslarda o'quvchilarni odam mehnati – uning jismoniy va ma'naviy sog'lig'ining manbai ekanligiga ishontirib, o'qituvchi mehnatga muhabbatni, astoydil mehnat qilish istagini, mehnat ahliga hurmatni, o'zgalar mehnatini qadrlashni tarbiyalaydi. Tabiatshunoslikning dunyoqarashni shakllantirishdagi ahamiyati shundan iboratki, u avvalo hayotning paydo bo'lishi va rivojlanishining moddiy asoslarini ochib beradi. Shu sababi ham boshlang'ich sinflar o'qituvchisi oldida tabiatshunoslik darslari uchun material mazmunini tanlash vazifasi turadi. Maktab bolalariga ilmiy-texnika taraqqiyoti, O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari, qishloq xo'jaligi hayvonlari va o'simliklari, ularning yangi mahsuldor zot hamda navlarining iqtisodiy-ekologik samaradorligini oshirish to'g'risida hikoya qilish muhimdir. O'quv materiallariga biologiya fani yutuqlarining qishloq xo'jaligida tadbiiq qilinishi (g'o'za, pomidor, poliz ekinlari) to'g'risidagi ma'lumotlarni kiritish kerak.

Tabiatshunoslik asoslarini o'rganishni ishlab chiqarish brigadalaridagi ijtimoiy-foydali mehnat bilan bog'lash katta ahamiyat kasb etadi. Dars bilan birga hozirgi sharoitda o'quvchilarning tabiat jismlari va hodisalarini tabiiy sharoitda amaliy jihatdan o'rganish asosiy vazifalaridan biri deb qaraladi. Shuning uchun sayohatlar o'tkazishga katta e'tibor berilishi lozim. Sayohatlar jarayonida o'quvchilar atrof-tabiatni ko'zatadilar, yilning turli mavsumlarida kishilar mehnati bilan tanishadalar. Sayohatdan asosiy maqsad – 10 tabiat jism va hodisalarining real holati haqida bolalarda jonli tasavvurlar hosil qilishdir. Har bir sayohat astoydil tayyorgarlikni talab qiladi va quyidagi bosqichlardan tuziladi:

1. Mahalliy sharoitni hisobga olgan holda bir yillik va choraklar bo'yicha sayohatlar rejasini tuzish.
2. Har bir sayohatning aniq o'quv-tarbiyaviy vazifalarini belgilash.
3. Har bir sayohatni oldindan tanlash. Bunda sayohat ob'ektlarining marshrutlari belgilanadi.
4. Sayohatning kengaytirilgan ish rejasini tuzish.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

5. Suhbat o'tkazish uchun aniq savollar tuzib olish.

6. O'quvchilar bilan suhbat o'tkazish uchun sayohat ob'ektida ishlovchilarni tayinlash.

7. O'quvchilarni avvaldan tayyorlash: sayohatning umumiy vazifalarini to'g'ri tashkil qilish, vazifa va majburiyatlarni taqsimlash, sayohatning tartib-qoidalari bilan tanishtirish, asbob-uskunalar va anjomlarni tayyorlash.

8. Sayohat uyushtirishda yordamchilarni tayyorlash (ota-onalar, yuqori sinf o'quvchilari). Sayohat davomida o'qituvchi turli-tuman o'qitish uslublari va usullaridan foydalanadi. Sayohatdan keyin yig'ilgan materiallardan gerbariylar, tarqatma materiallar va kolleksiyalar qilinadi. Rasmlar, albomlar, stendlar ham darsda ko'rgazmali qurol bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Texnologiya va uni o'qitish metodikasi. Toshkent 2018 y
2. Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar Toshkent 2018 y
3. Boshlang'ich sinflarda Texnologiya ta'limining mazmuni Toshkent 2016 y
4. Texnologiyada darslarida STEAM texnologiyasi Toshkent 2020 y
5. Texnologiya ta'limi metodikasi OvaO'MTV Toshkent 2020 y

INTERNET MANBAALAR :

1. OECD (2013), PISA 2012 Assessment and Analytical Framework: Mathematics, Reading, Science, Problem Solving and Financial Literacy, OECD Publishing.
2. IHTT (OECD) sayti
www.oecd.org
3. uzedu.uz/apache/info_uzb/298/files/dars_muqaddas.doc
4. www.edu.uz
5. www.nadlib.uz (A.Navoiy nomidagi O'z.MK)
6. www.rtm.uz
7. www.pedagog.uz